

DOS (DES)CAMINHOS E APERREIOS DE UM LITERATO CATRUMANO: AUTORIA, PLÁGIO E SILENCIAMENTO NA PRODUÇÃO ESCRITA DE AMBRÓSIO-PAI

 DOI: 10.5281/zenodo.6615240

Ramiro Esdras Carneiro Batista

Doutorando em Antropologia (UFPA). Professor da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Colaborador no Diretório de pesquisa Cartografias do Médio São Francisco (IFNMG/CNPq) E-mail: ramiro.esdras.carneiro@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0809460177410652>

Saulo Esdras de Matos Carneiro

Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais/IFNMG. Membro do Diretório de pesquisa Cartografias do Médio São Francisco (IFNMG/CNPq) E-mail: sauloesdrasc@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7005578248354611>

Cássio Alexandre da Silva

Doutor em Geografia (UFU). Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Coordenador e Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeo/UNIMONTES E-mail: cassio.silva@unimontes.br Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1591842778780166>

Resumo

O artigo propõe problematizar memórias e documentos referentes aos (des)caminhos percorridos por uma obra considerada seminal do escritor januarense Manoel Ambrósio Alves de Oliveira (1865-1947), que supostamente tendo ido ao prelo, jamais chegou a ser distribuída. Os indícios de plágio discutidos no artigo situam-se no entorno da obra intitulada *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco*, cujos originais encontram-se parcialmente preservados no acervo da família do autor. Nesse trabalho específico, Manoel Ambrósio intentou alinhar uma narrativa histórica que resumisse cinco séculos de colonização do Vale do São Francisco/*Paranapetinga* até o tempo presente, no caso em tela, a década de 1920, tendo a redação original sido coligida como material didático dedicado “a mocidade sanfranciscana”. O trabalho prévio de etnografia dos papéis constantes do acervo

pessoal do autor contraposto às memórias de seus amigos e familiares apontam para um duplo movimento de silenciamento, qual seja: o primeiro, constatado a partir da coleta e não publicação da obra por parte do poder público do estado de Minas Gerais, por ocasião das comemorações alusivas ao centenário de fundação da Vila de Januária/MG; e o segundo, com suposto plágio denunciado pelo próprio autor em relação a participantes do *Sexto Congresso Brasileiro de Geographia*, que teriam se apropriado do trabalho por ocasião deste evento realizado na capital mineira, em setembro de 1916.

Palavras-chave: Manoel Ambrósio; História de Januária; Memória e Autoria.

Abstract

The article proposes to problematize memories and documents referring to the paths not taken by a work considered seminal by the Januarensis writer Manoel Ambrósio Alves de Oliveira (1865-1947), which supposedly having gone to press, was never distributed. The evidence of plagiarism discussed in the article is located around the work entitled *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco*, whose originals are partially preserved in the author's family collection. It appears that in this specific work, Manoel Ambrósio tried to stitch together a historical narrative that summarized five centuries of colonization of the São Francisco Valley/Paranapetinga until the present time, in this case, the 1920s, with the original writing being collected as didactic material dedicated to “sanfranciscan youth”. The previous work of ethnography of the papers contained in the author's personal collection, as opposed to the memories of his friends and family, points to a double movement of silencing. The first, verified from the collection and non-publication of the work by the public power of the state of Minas Gerais, on the occasion of the celebrations alluding to the foundation of Vila de Januária/MG; and the second, with alleged plagiarism denounced by the author himself in relation to participants of the Sixth Brazilian Congress of Geographia, who would have appropriated the work on the occasion of the event held in the capital of Minas Gerais, in September 1916.

Key-word: Manoel Ambrósio; History of Januária; Memory and Authorship.

INTRODUÇÃO

Em texto que discute a existência de uma rede mundial de comunicação cibernética que oportuniza o renascimento da utopia da manutenção de um espaço de intercâmbio de conhecimentos que permitirá acesso e colaboração irrestrita a todos os seres humanos, o titular da cátedra de Escrita e Cultura da Europa Moderna no Collège de France⁷, Roger Chartier (1999), realiza uma síntese histórica de diferentes revoluções mapeadas no processo de surgimento e democratização da cultura escrita, que nos permitem, dentre outras reflexões, apontar preliminarmente para o

⁷ Para um esboço do perfil biográfico de Roger Chartier, consultar: CHARTIER, Roger. *A história ou a leitura do tempo*. [tradução de Cristina Antunes]. 2 Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

desenvolvimento do conceito de autoria e direitos autorais,⁸ conforme se deu seu desenvolvimento e irradiação para diferentes partes do mundo.

Da inicial negação da figura do autor até o pleno reconhecimento de seus direitos sobre o texto produzido, a história da autoria do livro é também uma reflexão sobre as possibilidades de sobrevivência da tecnologia livro impresso, na era do texto eletrônico. Da invenção da prensa de madeira de Gutemberg passando pelas cópias escritas que insistem em prevalecer mesmo depois de séculos da reprodução mecânica de textos, vimos que o conceito de autoria foi sendo ressignificado entre os autores, editores, tipógrafos e livreiros que compõem o mundo da produção editorial, em meio a uma relação tensa e idiossincrática que se desenvolve mediada pela revolução industrial, e em atenção as diferentes dinâmicas de apropriação e consumo da cultura escrita, no caso em tela, em diferentes países da Europa. (Chartier, 1999)

Citando as distinções entre o desenvolvimento da arte e mecânica editorial entre a França e Inglaterra – os dois grandes centros de produção e difusão do livro impresso na Europa moderna – encontramos na incursão histórica de Chartier a premissa de que apenas com o distanciamento da Idade Média desenvolveu-se a percepção de que o múnus do escriba não é simples transcrição de um verbo ditado pelo divino, mas que o escritor é criador e, conseqüentemente, dono do texto que desenvolve. É fato que até o início do período setecentista tanto a língua inglesa quanto a francesa elaboram distinções em relação ao *writher/écrivains* e o *author/auters* (Chartier, 1999, p. 32), expressando, inclusive etimologicamente a distinção entre quem escreve um texto que permanece no manuscrito e o seu “autor”, que para o período designa exatamente o sujeito social que organiza e publica os manuscritos alcançando por isso o *status* de senhor dos direitos autorais, na forma como o compreendemos hoje.

Nessa interessante incursão em uma arqueologia do desenvolvimento da indústria aplicada ao desenvolvimento da cultura escrita, Chartier também localiza a figura do “fomentador” (1999, p. 34), um sujeito social tão distinto e poderoso que, mesmo não tendo escrito a obra, torna-se seu proprietário e tutor a partir de uma dedicatória. O expediente se explica em função do perigo que a noção de autoria podia oferecer aos escritores, considerando que a má recepção do texto pelo poder teológico e mundano impunha aos autores o mesmo destino dado as obras inclusas

⁸ Sobre o assunto, consultar: CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. [tradução de Reginaldo de Moraes]. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

no *Librorum Prohibitorum*.⁹ Este sujeito a quem a obra é dedicada engendraria então uma relação clientelística entre o autor (como o entendemos na atualidade), e o seu protetor/patrocinador/detentor, cujas dedicatórias são expressão suficiente da posse, direito de autoria e proteção.

Considerando esse histórico de apropriação embasado no costume de dedicar as obras a um mentor financeiro ou intelectual, expediente que prevalece em boa parte das obras publicadas pelo escritor catrumano Manoel Ambrósio Alves de Oliveira (1865-1947), o presente artigo propõe percorrer memórias e documentos referentes aos (des)caminhos de uma obra considerada seminal do escritor januarense, que supostamente tendo ido ao prelo, jamais chegou a ser distribuída. Em referência a essa mesma obra,¹⁰ discute-se os indícios de plágio de seu conteúdo defendido com sucesso por ocasião do *Sexto Congresso Brasileiro de Geographia*, realizado na capital do estado de Minas Gerais em setembro de 1916. O trabalho de etnografia dos papéis em que constam as lamentações constantes do acervo pessoal do autor, contraposto às memórias de seus amigos e familiares apontam para um duplo movimento de silenciamento desta obra em específico, por razões sobre as quais refletiremos. O primeiro movimento, constatado a partir da coleta e não publicação do boneco do livro por parte do poder público do estado de Minas Gerais, por ocasião das comemorações alusivas a fundação da Vila de Januária/MG; e o segundo, com o suposto plágio denunciado pelo próprio autor em relação a participantes do mencionado Congresso de Geografia, como veremos.

DADOS E PERCURSOS METODOLÓGICOS: ETNOGRAFANDO PAPÉIS E REDESCOBRINDO A PRODUÇÃO AMBROSIANA

Cumprido mencionar que o escritor januarense Manoel Ambrósio foi um intelectual negro que viveu grande parte de sua vida sob os efeitos sociológicos do que é caracterizado como o Sertão do cangaço, da jagunçagem e/ou coronelismo,¹¹ dependendo do autor consultado (Vasconcellos, 1976). Para melhor entendimento do

⁹ Sobre características do código e seus possíveis desdobramentos sociais, consultar: FAHY, Conor. *O Index Librorum Prohibitorum e a indústria gráfica veneziana no século XVI*. Estudos Italianos, v. 35, n. 1, pág. 52-61, 1980.

¹⁰ *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco* (manuscrito não datado).

¹¹ Sobre o assunto, consultar: PINTO, Liliâne Faria Corrêa. *Coronelismo: uma análise historiográfica*. Locus: Revista de História, v. 23, n. 2, 2017.

contexto de vida e produção literária de Manoel Ambrósio, convém situar que o título de “coronel” refere-se a patentes compradas pelos grandes proprietários de terra junto aos quadros da Guarda Nacional brasileira entre os séculos XIX e XX. Criada por inspiração francesa em 1831 e extinta entre 1918/1922, no Brasil, a Guarda Nacional tornou-se uma espécie de “milícia” aristocrática em que o termo “Coronel” equivale a um título de nobreza, emprestando ao seu detentor o prestígio e o poder de exercer o monopólio da violência em nível local e regional. É possível pressupor que a arbitrariedade e violência expressa por essa forma de organização política e social que influenciou a trajetória de vida do autor também tenha condicionado sua produção literária e, sobretudo, a viabilidade e alcance de sua obra, como se percebe em seu perfil biográfico.¹²

Da obra *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco* somente restam fragmentos no arquivo da família Ambrósio, constantes de dois grossos tomos manuscritos em que são compulsadas imagens, memórias, fotos, transcrições de antigos documentos notariais, textos de jornal e bilhetes correlatos. Segundo a crônica da família Ambrósio, a salvaguarda e eventual complementação deste material que sobreviveu ao tempo foi realizada por Manoel Ambrósio Júnior¹³ (1908-1986), o filho do autor. Calculando a cronologia de época, vimos que passada mais de uma década da série de constrangimentos políticos e judiciais sofridos por Manoel Ambrósio, em função de sua atuação como jornalista em Januária, norte de Minas Gerais¹⁴, o encontramos na década de 1920 envolvido em outra desdita. Desta vez com a constatação do sumiço dos originais de sua obra *Esboço Histórico de Januária*, defendida e aprovada com louvor por ocasião do *Sexto Congresso Brasileiro de Geographia*, evento realizado em Belo Horizonte na primeira quinzena do mês de

¹² Para um vislumbre sintético da trajetória de vida e produção de Manoel Ambrósio, consultar: PIMENTA JÚNIOR, Pedro Borges. O autor e a obra. In: CADERNO DE RESUMOS : I SEA - 2021 / organizadores Ramiro Esdras Carneiro Batista, Pedro Borges Pimenta Júnior, Ana Paula Ribeiro Queiroz de Souza. – Belém: Folheando, 2021, p. 15-20.

¹³ Ambrósio Júnior foi servidor público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. Membro do quadro de fundadores da Comissão Mineira de Folclore/CMFL e da Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte, ocupando a cadeira de Ambrósio-pai. Demógrafo, escritor e folclorista, Ambrósio Júnior escreveu e publicou “Iaiá Quitéria”, “A marcha para o Oeste” e “No meu rio tem mãe d’água”, além de promover as obras do pai.

¹⁴ Conforme denúncia de próprio punho feita pelo autor no Jornal *O Pharol* (edição de abril de 1902).

setembro de 1916,¹⁵ oportunidade em que Ambrósio teria colhido a promessa de publicação de seu trabalho por parte dos organizadores. Analisando os documentos constantes do acervo de família junto aos mesmos manuscritos de *História de Januária*, constatamos correspondência trocada entre o autor e diferentes agentes públicos, a exemplo do Secretário de Educação e Saúde de Minas Gerais a época, senhor Noraldino Lima (ver Imagem 02), sobre os descaminhos dessa produção que segundo os documentos coligidos também estiveram no prelo da Imprensa Oficial de Minas Gerais e, por alguma razão, não foi distribuída. Dois eventos referentes à mesma obra, que tomaremos a análise.

O trabalho de etnografia documental nos leva a memórias e aos caminhos percorridos pelo autor e sua obra, em busca de reconhecimento e publicação em diferentes lugares do Brasil (Sá-Silva e Almeida, 2009). Também recorreremos a cartas, bilhetes e memórias pessoais dos descendentes do autor, combinando história e memória a fim de melhor entender os enredos que nos são apresentados (Ricoeur, 2007), tendo em vista o objetivo de desvelar os silêncios em torno dos manuscritos do *Esboço Histórico* ambrosiano. Dos fragmentos da obra que pudemos escrutinar, percebe-se as memórias do gentio *Kayapó* no Brejo do Salgado, passando pelas lendárias minas de prata que o bandeirante Robério Dias teria descoberto na região de Januária ainda no período colonial. A obra também fala de pistas deixadas pelas inscrições rupestres; a guerra dos Emboabas no sertão em que aparece Manuel Nunes Viana; a criação da capitania do Pernambuco; o julgado de São Romão, arraial-presídio que marca a colonização sanfranciscana; o ouro descoberto em Paracatu; a inconfidência de Dona Maria da Cruz; os quilombolas, Tiradentes e a árvore genealógica legada pelo paulista Maciel Parente, dentre outras histórias.

É nessa última menção onde aparentemente temos uma pista para o interdito da obra, pois embasado na transcrição de documentos do antigo cartório de Brejo do Salgado, Manoel Ambrósio acusa o roubo do patrimônio da Igreja de Nossa Senhora

¹⁵ Manoel Ambrósio Alves de Oliveira foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Mineiro, conforme atestam as folhas de rosto de livros por ele publicados (Ver bibliografia do autor citada nas referências). Para a cronologia dos congressos, consultar: EVANGELISTA, Hélio de Araújo. Congressos Brasileiros de Geografia. Revista geo-paisagem (on line). Ano 2, nº 3, Janeiro/Junho de 2003. Disponível em <http://www.feth.ggf.br/congresso.htm> Acesso em 15 de julho de 2021.

do Amparo, demonstrando que as terras doadas à igreja pelos bandeirantes foram posteriormente “griladas” e incorporadas ao patrimônio de potentados locais.

O itinerário do que restou do manuscrito de *Narrativa de Colonização do São Francisco* segue com a descrição de Dom João VI; a criação da comarca do São Francisco; o porto de Januária ascendendo à condição de Villa e finaliza descrevendo presidentes e juizes do período republicano, chegando até o contexto de vida do autor, nas primeiras décadas do século XX. Para a discussão que nos interessa, mencionamos o manuscrito coligido junto ao arquivo de *Esboço Histórico de Januária*. De próprio punho, em 14 de agosto de 1932, Manoel Ambrósio desabafa:

(...) Já não são estas as decepções porque temos passado, **ora confiando, ou entregando trabalhos nossos, para depois ve-los copiados e esturpados por certo e determinados ratoneiros de litteratura commodista e mentirosa, figurando longe por esses boracos que se inculcam de expoentes do trabalho intellectual de uma nação de território tão vasto**, como mais vasta ainda é a ignorancia e ausencia de cultura portanto, do seu povo, concernente aos usos e costumes. Pobres bestas de carga! Pobres páos de amarras...! os que mourejam pela grandeza da patria. Desgraçado Brazil! Bem raras as consciencias são que como a de um Carlos Goes, podem ser escoimados por exemplo. Causaram-nos pessima impressão as tentativas para reaver esse tempo perdido. Contavamos que o Presidente da Sociedade de Geographia - do Rio - havia requisitado todos os papeis, trabalhos e documentos do Congresso. Fomos até lá. Mas, não estava no Rio e sim em Bello Horizonte; foi a resposta. Em Bello Horizonte não estava e sim no Rio. No Rio pela segunda vez! Enquanto isso, prevendo o miseravel jogo e cerrando ouvidos às miserias da vida que não poucas, demos de novo ao trabalho. Quasi quatro meses de espera quando hontem (13 de agosto de 1932) recebiamos em definitivo estas amargas palavras do Rio: - Nem vestígio! Louvado Deos! Havíamos entregado à Prefeitura o 1º volume do "Esboço Histórico" e estamos já a (ilegível) o 2º. Sirva isto de exemplo aos patrícios. (Manoel Ambrósio, sem paginação – manuscrito inédito, agosto de 1932, grifos nossos).

Segundo Ambrósio, a obra completa, inocentemente entregue em mãos do *Presidente da Sociedade de Geographia* da época desapareceu para sempre em algum lugar do entre eixo Rio de Janeiro – Belo Horizonte. Razão que o leva a refazer o que é possível do trabalho, tendo em vista a urgência de entregá-lo à prefeitura de Januária, para que siga ao prelo nas oficinas da imprensa oficial do estado de onde, igualmente, nunca voltaria, segundo os documentos anexos:

Imagem 01 – Ofício assinado pelo prefeito de Januária/MG no ano de 1932, senhor Olímpio José Pimenta Júnior, acusando o recebimento e envio do boneco do livro *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco* à Imprensa Oficial do Estado. Fonte do arquivo: família Ambrósio (2012).

Imagem 02 – Ofício assinado pelo secretário de estado da educação de Minas Gerais no ano de 1933, Senhor Noraldino Lima, acusando o recebimento e cumprimentando o Professor Manoel Ambrósio pela obra *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco*, supostamente no prelo naquela ocasião. Fonte do arquivo: família Ambrósio (2012).

Como visto e a exemplo do trabalho entregue a *Sociedade de Geographia* nos idos de 1916 na capital mineira, a segunda versão do trabalho remetida a mesma cidade para as oficinas da Imprensa Oficial do estado também de lá não retornariam, nem sequer os originais. Diante das memórias e documentos ajuntados, restam os

silêncios acerca do sumiço da obra em duas ocasiões distintas, uma que podemos caracterizar como de caráter científico e a outra de viés político e institucional. Estranha-se o sumiço sobretudo quando o trabalho se faz politicamente necessário, tendo em vista a proximidade das comemorações alusivas ao primeiro centenário da Comarca de Januária, conforme anunciava o prefeito Pimenta Júnior (vide Imagem 01).

Vale indagar se o desaparecimento da obra ocorrido duas vezes no intervalo de duas décadas seria mera obra do acaso, ou simples infortúnio de um escritor marginal?

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SILENCIAR, MIMETIZAR E APAGAR

Longe da elaboração de teorias conspiratórias intentamos lançar alguma luz sobre o desaparecimento de uma obra de relevância histórica e literária para os povos e populações do médio São Francisco, em pelo menos duas oportunidades documentadas. Obra compulsada com dificuldade e ao longo de quase trinta anos de pesquisa por um autor negro do sertão sanfranciscano, seu sumiço no âmbito da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais torna-se ainda mais enigmático quando é sabido que o mesmo órgão publicou livros literários de Manoel Ambrósio, a exemplo do romance histórico *Hercília*, por volta de 1923.¹⁶ Nesse sentido, o ato de “ouvir os mortos com os olhos” em atenção a sua memória (Chartier, 2010) e a de seus descendentes, torna-se um imperativo ético e histórico, tendo em vista a necessidade de desvelar e/ou recompor a história literária dos sertões sanfranciscanos, desconstruindo a premissa de que se trata de um rio e de respectivos povos sem história.

Para melhor interpretação da desdita convêm considerar aspectos do perfil biográfico do autor, sobretudo de sua atuação como periodista que pode ter-lhe exposto á confrontação e conseqüente perseguição por parte dos bastiões do coronelismo regional, tendo em vista que sua pesquisa levantava questões fundiárias que, se interessavam muito ao patrimônio pretérito da Igreja católica, iam de encontro aos interesses dos grandes proprietários de terra da região. Retomando o histórico

¹⁶ Sobre isto, conferir a publicação: OLIVEIRA, Manoel Ambrósio Alves de. *Hercília: romance histórico*. 1ª ed. – Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1923.

proposto por Chartier sobre as possibilidades de autoria compartilhada, também se pode considerar que a ausência de um “fomentador” a quem a obra poderia ser dedicada e eventualmente, protegida e viabilizada, diz muito sobre o silêncio sepulcral projetado sobre a mesma. Isso posto, pode-se afirmar provisoriamente que os respectivos movimentos de silenciamento, mimetismo e apagamento fazem parte de uma mesma dinâmica de descredenciamento que atingem a profusão de textos ambrosianos.

A evolução dos trabalhos de etnografia documental e o escrutínio dos fragmentos da obra que sobreviveram ao tempo e silenciamento, aliada a recomposição da memória da família Ambrósio, deve debelar qualquer pendência a teorias conspiratórias, trazendo a luz o que realmente aconteceu aos originais do *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco*.

Referências

Documentais

AMBROSIO, Manoel. Comunicados – Januária I. O Pharol. Edição de 25 de abril. 1902.

_____. *Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco*. (Fragmento de manuscrito não datado).

Bibliográficas

CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. [tradução de Cristina Antunes]. 2 Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

_____. Escutar os mortos com os olhos. Estudos Avançados [online]. 2010, v. 24, n. 69, p. 6-30. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142010000200002> Acesso em 05 dez. 2020.

_____. A aventura do livro: do leitor ao navegador. [tradução de Reginaldo de Moraes]. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

EVANGELISTA, Hélio de Araújo. Congressos Brasileiros de Geografia. Revista geopaisagem (on line). Ano 2, nº 3, Janeiro/Junho de 2003. Disponível em <http://www.feth.ggf.br/congresso.htm> Acesso em 15 de julho de 2021.

FAHY, Conor. O Index Librorum Prohibitorum e a indústria gráfica veneziana no século XVI. Estudos Italianos, v. 35, n. 1, pág. 52-61, 1980.

OLIVEIRA, Manoel Ambrósio Alves de. Os Laras no sertão dos Guahybas, onde se fez morrer caboclo como o diabo. 2ª ed. Belém: Ed. Folheando, 2020.

_____. Brasil Interior: palestras populares e folklore das marges do S. Francisco. São Paulo: Ed. Monção, 1934.

_____. Hercília: romance histórico. 1ª ed. – Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1923.

PIMENTA JÚNIOR, Pedro Borges. O autor e a obra. In: CADERNO DE RESUMOS : I SEA - 2021 / organizadores Ramiro Esdras Carneiro Batista, Pedro Borges Pimenta Júnior, Ana Paula Ribeiro Queiroz de Souza. – Belém: Folheando, 2021, p. 15-20.

PINTO, Liliâne Faria Corrêa. Coronelismo: uma análise historiográfica. Locus: Revista de História, v. 23, n. 2, 2017.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, Editora da Unicamp, 2007.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristovão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista brasileira de história & ciências sociais, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

VASCONCELLOS, Francisco. 1976. "Prólogo" In: Oliveira, Manoel Ambrósio Alves de. Antonio Dó: o bandoleiro das barrancas. 2ª ed. – Belém, Folheando, 2020, p. 07-13.